

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas’ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay’ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich

Dialektik sekulyarizmning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli9-16

Tagayev Kamol Kamilovich

Ijtimoiy loyihalar: falsafiy tahlil17-23

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Tibbiy ta'limni optimallashtirish kontekstida bioetikaning aksiologik funksiyasi.....24-30

Xidirov Mustafu Toyirqulovich

Bilim va faoliyat dialektikasini ta'minlashning metodologik asoslari.....31-37

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

Mif va mifologizatsiya dialektikasining ontologik o'ziga xosligi.....38-43

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

Jadidchilik harakatining milliy va ma'naviy taraqqiyotda tutgan o'rni.....44-52

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

Germenevtika san'atni "tushunish san'ati"53-63

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Milliy bayramlarda falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmuni64-68

Raxmatova Yulduz Irgashevna

Yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning motivatsion xususiyatlari.....69-74

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich,

Renessans ta'lim universiteti Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrası dotsenti, siyosiy
fanlar bo'yicha (PhD)

E-mail: jamshidbek82@mail.ru

JADIDCHILIK HARAKATINING MILLIY VA MA'NAVIY TARAQQIYOTDA TUTGAN O'RNI

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid ma'rifatparvarlarininig xalq ongini oshirish borasida maorif sohasida olib borgan jonkuyarliklari haqida so'z boradi. Xususan Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniyning xalqning ongu tafakkurini yanada rivojlantirish, rus bosqinchilarning bosqinidan va mahalliy hukumatning zulmidan qutulish faqat maorifda ekanligidan alohida ta'kidlab o'tadilar.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, ma'rifat, jadid, taraqqiyot, g'oya, milliy ong, tafakkur, fuqarolik jamiyati, ozodlik, Chor Rossiyasi, hurfikrlilik.

РОЛЬ ДЖАДИДИЗМА В НАЦИОНАЛЬНОМ И ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ

Аннотация. В данной статье рассказывается о усилиях современных просветителей в сфере образования по повышению осведомленности общественности. В частности, Абдурауф Фитрат, Махмудходжа Бехбуди, Абдулла Авлани подчеркивают, что образование – единственный способ избавиться от вторжения русских оккупантов и тирании местной власти.

Ключевые слова: Духовность, просвещение, современность, развитие, идея, национальное сознание, мышление, гражданское общество, свобода, Царская Россия, фанатизм.

THE ROLE OF JADIDISM IN NATIONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT

Annotation. This article describes the efforts of modern educators in the field of education to raise public awareness. In particular, Abdurauf Fitrat, Mahmudhoja Behbudi, Abdullah Awlani emphasize that education is the only way to get rid of the invasion of Russian occupiers and the tyranny of local authorities.

Key words: Spirituality, enlightenment, modernity, development, idea, national consciousness, thinking, civil society, freedom, Tsarist Russia, fanaticism.

KIRISH

XIX asrning ikkinchi yarmida Turkistonda ma'rifatparvarlik rivoj topdi. Ular Turkiston xalqlarini qaramlik zulmidan ozod qilish, taraqqiy etgan xalqlar qatoridan o'rin olishining birdan-bir to'g'ri yo'li xalqni savodxon qilish, ularni zamonaviy ilm-ma'rifat nuridan bahramand qilishda deb bildilar.

MATERIALLAR VA METODLAR

Bu davrda ma'rifatparvarlik g'oyalari rivojida Ahmad Donish (1827-1897) o'zining ijtimoiy-ma'rifiy faoliyati bilan katta hissa qo'shdi. U o'zining ma'naviy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiya, axloqqa doir fikr-mulohazalarini "Navodirul-vaqoye" asarida bayon qilgan. U kishilarning, ayniqsa, yoshlarning hunar o'rganish muammosiga alohida e'tibor beradi. Yoshlarni hunarni faqat foydali bo'lgani uchungina emas, balki hayotiy zarurat bo'lgani uchun egallashga da'vat etadi. Bunda esa hunar va kasb tanlashda uning odamlarga, jamiyatga foyda keltirishiga e'tibor berish kerakligini alohida uqtiradi. Bu haqda yoshlarga qarata: "Qaysi bir hunar, qaysi bir kasbni qilmoqchi bo'lsanglar, undan kutilgan maqsad xalq uchun foyda yetkazish bo'lsin", [1, 2].-deydi.

Ahmad Donish kishilarni g'ayratli bo'lishga, maqsadni foydali ishga qaratishga, o'z xususiy ishlariga o'ralib qolmay, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham, xalq, jamoat uchun foyda keltirishga da'vat etadi.

Ma'rifatparvar mutafakkir ilm insonga baxt-iqbol baxsh etadi. Ilm va ma'rifat insonning tuganmas baxti ekanligini qayd etish barobarida, uni izlanishlar orqali egallashga chaqiradi.

Ma'rifatparvarlik g'oya taraqqiyotida Zokirjon Holmuhammad o'g'li Furqat (1858-1909)ning alohida o'z o'rnini bor. Dunyo kezib jahondagi umumiy taraqqiyot ilm-fanga bog'liq ekanini ko'rib, buni o'z asarlarida targ'ib qildi.

Jahon basti kushodu ilm birla,
Nodur dilni murodi ilm birla.
Ko'ngullarni sururi ilmdandur,
Ko'rar ko'zlarning nuri ilmdandur.
Kerak har ilmdin bo'lmoq xabardor,
Bo'lar har qaysi o'z vaqtida darkor. [2, 10].deb yozgan shoir.

Furqat ma'naviy-axloqiy tarbiyaga alohida ahamiyat berib, samimiy do'stlikni, kishilar o'rtasidagi yaqinlikni ulug'ladi, o'zaro ahillik va hamjihatlikni targ'ib etdi.

Mintaqada keng quloch yozgan ma'rifatparvarlik g'oyalari negizida XIX asrning oxirlari va XX asrning boshlarida yangicha yo'nalish – jadidlar harakati shakllandi va qaror topdi.

Jadidlar Turkiston o'lkasini qoloqlikdan olib chiqish, mustamlaka zulmidan ozod bo'lishini milliy uyg'oqlikda deb bildilar. Milliy uyg'oqlikni esa aholini ilimli-ma'rifatli qilish orqali amalga oshirish mumkin deb bildilar. Shuning uchun yangi usuldagi maktablarni ochdilar. Jumladan Salohiddin domla Qo'qonda (1898), Shamsiddin domla Andijonda (1899), Mannon qori Toshkentda (1899),

Abdulla Avloniy Toshkentda (1907), Ismatulla Rahmatullayev Samarqandda (1910) usuli savtiya maktablarini ochganlar.

Ular milliy uygʻonishning asosini taʼlimni, oʻquv dasturlarini isloh qilishda deb bildilar.

Jadidchilik gʻoyalarini uning yorqin vakillaridan Behbudiy, Fitrat, Choʻlpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Usmon Nosir, Soʻfizoda, Tavallo, Isʼhoqxon Ibrat kabilar gʻoyat ogʻir sharoitlarda targʻib etishga harakat qilganlar. Ular millatning kamolotini yuksaltirish, uning qadr-qimmatini yerga urishga yoʻl qoʻymaslik borasida katta ishlar qilganlar. Maʼrifatchi jadidchilar ogʻir moddiy qiyinchiliklar, gʻoyaviy-siyosiy tazyiqlarga qaramay, millatning maʼnaviy yuksalishi uchun imkoniyatlar yaratishga harakat qildilar. Tarixning murakkab, masʼuliyatli burilish davrlarida millatning milliy ongini yuksaltirish, milliy iftixor tuygʻusini kuchaytirish birinchi darajali vazifalardan ekanligini anglab yetganliklari uchun ham bu boradagi barcha ishlarni oʻz zimmalariga oldilar. Behbudiy, Fitrat, Munavvarqori va boshqa millat uchun jonkuyar jadidlar maktablar ochar, ularda oʻzlari dars berar, oʻquv qoʻllanmalari yozar, nashr etar va bu yoʻlda jonbozlik koʻrsatar edilar. Bu yoʻlda hatto oʻz mablagʻlarini ayamaganlar. Bunday sahovatpeshalik, savobtalablik kabi ezgu ishlar bizning hozirgi mustaqil rivojlanishimiz uchun ham nihoyatda zarur. Biz erkin fuqarolik jamiyatini qurishni, barpo etishni orzu qilmoqdamiz va shunga intilmoqdamiz. Bu ulugʻvor vazifalarni hal etish, I.A.Karimov “Oʻz kelajagimizni oʻz qoʻlimiz bilan qurmoqdamiz” nomli asarida: “Bugun jamiyatimiz oldida turgan bu ulugʻvor va murakkab vazifalarni hal qilish, eng avvalo, taʼlim-tarbiya, maʼrifat masalasiga borib taqaladi. Bu masalaga keng jamoatchilik diqqatini jalb etish kerak Matbuot orqali, televideniye orqali odamlarda maʼrifatparvarlik gʻoyalarini tarbiyalash, maktab-maorif tarmoqlariga homiylik, saxovatpeshalik, savobtalablik kabi ezgu xususiyatlarni kuchaytirish zarur” [3, 10]. - deb taʼkidlaganida yuqorida biz qalamga olgan fidoiy, saxiy, millatparvar insonlar kabi boʻlishga bizni chorlayotgan boʻlsa, ne ajab!

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Jadidchilik, maʼrifatchilik millatni maʼrifatli qilish, maʼnaviyatini yuksaltirish maqsadlarida yuzaga kelgan buyuk tarixiy harakatdir. Jadidlar aholini savodli qilmoqchi boʻlgan oddiy maʼrifatchilar emas. Ular mustamlakachilik davrida Turkistonda hukmron boʻlgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy vaziyatni, xalqning maʼnaviy holati darajasini yaxshi bilganlar, bu jarayonlarning sabablarini chuqur tahlil eta olganlar. Ular Turkistonning mustaqilligini taʼminlash, mahalliy millatlarni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, maʼnaviy taraqqiyot yoʻliga olib chiqish uchun birinchi navbatda xalqning umumiy madaniy-maʼnaviy, maʼrifiy saviyasini davr talablari va imkoniyatlariga asoslanib rivojlantirish lozimligini anglab yetganlar. Ularning xalq maorifini rivojlantirish, milliy madaniy-maʼnaviy merosni tiklash, Yevropa xalqlarining madaniyati, tajribasini oʻrganishga chaqirish borasidagi faoliyati ham pirovard natijada mustaqillikka erishish maqsadlari bilan bogʻlangan. Jadidlar bilimli, madaniyatli, maʼrifatli, maʼnaviyatli millatgina katta

tarixiy vazifalarni hal etishga qodir bo'la olishi mumkinligini chuqur anglab yetganlar. Jadidchilik harakatining asosiy mohiyati millatni qoloqlik, xurofot botqog'idan olib chiqibgina mustaqillikka erishish, milliy davlatni barpo etish mumkinligini asoslashdan iborat bo'lgan.

Ma'rifatchilar, jadidlar millatning ma'naviy kamoloti maqsadlari yo'lida o'zining butun kuchi va iste'dodini safarbar etishga tayyor bo'lgan fidoiy insonlar bo'lgan.

Insoniyatning bir jamiyatdan ikkinchi jamiyatga, bir tarixiy davrdan ikkinchi bir tarixiy davrga o'tishi ma'rifatparvarlikdan boshlanadi. Zamonaning eng yetuk, ongli, oq-qorani tanigan, fidoiy, elim, yurtim deb yashovchi, uzoqni ko'zlovchi ma'naviyatli kishilari ma'rifatparvarlik bilan shug'ullanadilar. Ma'rifatparvarlar odatda davr uchun, jamiyatning, mamlakatning, xalqning buguni va kelajagi uchun muhim g'oyalarni ilgari suradilar, shu g'oyalarni amalga oshirish uchun kurash olib boradilar.

Ma'rifat ma'naviy qaramlik, qo'rquv va hadikni bartaraf etadi, insonga beqiyos ilohiy qudrat, mislsiz salohiyat baxsh etadi. Shuning uchun ozodlik uchun kurashchilar mamlakat, millat ozodligini xalqning ma'rifiy uyg'oqligida deb biladilar va ma'rifat uchun kurashadilar. Bizning xalqimiz azal-azaldan ma'rifatga intilib yashagan. Bu o'lkadan dunyo ilmi rivojiga ulkan hissa qo'shgan allomalar yetishib chiqqan. Ular ham dunyoviy, ham diniy ilmlar sohasida dunyo ilmi ahlini hayratga solganlar.

O'tmishda ijod etgan alomalarimiz al-Forobiy, al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek va boshqalar nafaqat ilm cho'qqilarini egallab qolmay, uni – ya'ni ma'rifatni keng targ'ib etganlar, shogirdlarni tarbiyalaganlar.

Turkiston ma'rifatchilik maktabi boy o'tmish va ulkan merosga ega. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxon o'g'li, Abdulqodir Shakuriy, Ashurali Zohiriy, Saidrasul Saidaziziy, Ishoqxon Ibrat va Ahmad Donishlar XIX asr oxirlarida faoliyat boshlab, mamlakatni, xalqni milliy zulm va qoloqlikdan xalos etishning yagona yo'li ma'rifatda deb bildilar. Bu fidoiy zotlar mustabid tuzum va jaholatga, ma'naviy qullik va zulm-zo'ravonlikka qarshi bor kuchlari bilan kurash olib bordilar. Bu ma'rifatparvar bobolarimiz dunyo kezib, dunyo xalqlarining ilmu urfoni, madaniyati bilan tanishib, mustamlaka o'lkani, uni kishanlarini ilm chirog'i bilangina ozodlik sari boshlamoq, parchalamoq mumkin ekanini chuqur his etdilar. Shu sababli ham eng avvalo yurtimizda maktab-maorif ishlarini rivojlantirishda ham nazariy, ham amaliy jihatdan azmu shijoat namunasini ko'rsatdilar.

Ko'rinadiki, jadidchilik, ma'rifatchilik ham millatni ma'rifatli qilish, ma'naviyatini yuksaltirish maqsadlarida yuzaga kelgan buyuk tarixiy harakatdir.

Turkistonda jadidlar harakatining shakllanishi uch bosqichni o'z boshidan kechirgan. Birinchi bosqich -1880-yillardan 1905-yilgacha: ikkinchi bosqich-1905-yildan 1917-yil Oktyabr to'ntarishigacha, uchinchi bosqich-1917-yil Oktyabr to'ntarishidan 30-yillarning oxirigacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Bu davrlar o'ziga xos tomonlari va xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Mustabid sovet tuzumi sharoitida jadidchilik harakatiga to'g'ri baho berish

va uni munosib taqdirlash imkoniyatiga ega emas edik. Aksincha jadidchilik harakatining vakillari millatchilik g'oyasini targ'ib qiluvchi panturkizm va panislomizm mafkurasi tarafdori deb e'lon qilindi. Ularga "millatchi" degan tamg'a bosilib qatag'on qilindilar.

O'zining bilimi, aql-zakovati, iymon-e'tiqodini, butun hayotini o'zbek xalqining milliy ozodligi, Vatanimizning milliy mustaqilligi va baxtli kelajagi uchun safarbar etgan jadidlar harakatining g'oyalari zoye ketmadi. Ular Vatanimizning mustaqilligi tufayli hozirgi kunda to'la ravishda amalga oshdi, nomlari tiklandi, asarlari chop etildi. Qatag'on qurbonlari muzeyi va shahidlar maydoni tashkil etildi.

Jadid vatanparvar, ma'rifatparvar, fidoyi insonlarning o'z shaxsiy manfaati, huzur-halovatidan kechib, el-ulus manfaati, yurtimizni taraqqiy toptirish maqsadida amalga oshirgan ezgu ishlari avlodlar xotirasidan aslo o'chmaydi.

Jadidchilik - yangilanish, yangi usul ma'nosini anglatadi. U yangi zamonaviy maktab, matbaa, milliy taraqqiyot usullari, yo'llari tarafdorlarining umumiy nomi.

Jadidchilikning asosiy g'oya va maqsadlari: Turkistonni o'rta asrchilik, feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish, "Usuli qadim"ni inkor etgan holda "Usuli zamon"ni joriy etish orqali o'lkani, xalqni, millatni zamonaviy taraqqiyot yo'lga olib chiqish, milliy davlat bunyod etish, konstitutsion, parlament va prezident idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish, turkiy tillarga davlat tili maqomini berish, milliy qo'shin tuzish va boshqalardan iborat.

Turkistonda jadidchilik milliy-ozodlik kurashi jarayonida yuzaga kelgan, o'zbek xalqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lganligi bilan ajralib turadi. Ularning dunyoqarashida vatanparvarlik, millatparvarlik, ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik kabi g'oyalar yetakchilik qilgan. O'lkani mustamlaka zulmidan ozod qilishni jadidlar hamma narsadan ustun qo'yganlar. Jadidlar erk, istiqloqlarga erishish uchun milliy ongini o'stirish zarurligini anglab yetdilar. Shu orqali milliy uyg'onish yasamoqchi bo'ldilar. Buni esa ta'lim va tarbiyada-ma'rifatda deb bildilar. Mana shuning uchun ham jadidlar yangicha ta'lim va tarbiya tizimini qaror toptirish yo'lida hormay-tolmay faoliyat yuritdilar.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bu harakatning tarixiy ahamiyati nihoyatda katta bo'lgan. Bu davrda jamiyatning ma'naviy inqirozi chuqurlashgan bo'lib, milliy madaniyatni ko'tarmay, umuminsoniy qadriyatlardan bahramand bo'lmay ma'rifat, tarbiyaviy ishlarni keng yo'lga qo'ygan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy taraqqiyotga imkoniyat yaratib bo'lmas edi. Jadidlar, ya'ni ma'rifatchilar millatning ma'naviy kamoloti yo'lida o'zining butun kuchi va iste'dodini safarbar etishga tayyor bo'lgan fidoiylar edi.

Jadidlar millatni qoloqlik, xurofot botqog'idan olib chiqish uchun harakat qilar ekanlar, bunda shariatga qat'iy rioya qilish orqali maktab va madrasalarda ta'lim berish tizimini dunyoviy ilmlarni berish asosida isloh qilish g'oyasini ilgari surganlar va bu borada o'zlari amaliy harakat namunasini ko'rsatganlar.

"...jamiyat taraqqiyotining asosi, uni muqarrar halokatdan qutqarib qoladigan yagona kuch-ma'rifat" [4, 13] ekanligini chuqur anglaganlar.

Ma'rifatparvarlik biz uchun bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, yo'qotmaydi ham. Aql-zakovatli, bilimdon, yuksak salohiyatli va yuksak ma'naviyatli kishilarni tarbiyalay olsakkina, oldimizga qo'ygan maqsadlarga erisha olamiz, yurtimizda farovonlik va taraqqiyot qaror topadi.

I.A.Karimov ta'kidlaganidek "...ma'naviyat, ma'rifatni targ'ib qilish har bir ziyolining vijdon ishidir. Ma'rifatchi fidoyi bo'lmog'i, o'zidan kechmog'i kerak". [5, 13].

XX asr boshidagi ma'rifatchilik harakatining namoyondalari boylik uchun, shon-shuhrat uchun maydonga chiqmaganlar. Ularning maktab ochganlari, xalqni o'z haq-huquqlarini tanishga da'vat etganliklari uchun hech kim maosh to'lamagan. Ular o't bilan o'ynashayotganliklarini, istibdodga qarshi kurashayotganliklari uchun ayovsiz jazolanishlarini oldindan yaxshi bilishgan. Bilaturib, ongli ravishda mana shu yo'ldan borganlar. Chunki, vijdonlari, iymonlari shunga da'vat etgan.

Jadidchilik harakatidagi ma'naviylik quyidagilarda yaqqol namoyon bo'ladi: birinchidan, ular ozodlikka, mustaqillikka qon to'kislarga olib keluvchi turli to'polon, qirg'in-barot urushlar bilan emas, balki aholining savodini chiqarish, ularning ma'rifatini, madaniyatini ko'tarish orqali qaramlikning kelib chiqishi, uning millat taqdiridagi salbiy oqibatlarini tushunib yetish darajasiga ko'tarish orqali erishishni;

Ikkinchidan, milliy ongni rivojlantirish milliy birlikni ta'minlashning asosiy omili ekanligini, milliy birlikning vujudga kelishi esa uni taraqqiyotga olib boruvchi asosiy omili ekanligi g'oyasida;

Uchinchidan, jadidchilik harakati namoyondalari faqat o'z g'oyalarini ilgari surish, uni tashviqot qilish doirasida cheklanib qolmasdan, ular aholining umumiy savodxonligini ko'tarish borasida ko'pgina amaliy ishlarni ham olib bordilar. O'zlarining mablag'lari hisobiga maktab ochdilar, gazeta, kitoblarni bosmadan chiqardilar. Bu harakatlarning zaminida chinakam ma'naviylik turadi. Chunki ular urushlarga, johillikka va qarama-qarshiliklarni avj oldirishga emas, balki yuksak ma'rifatga va siyosiy onglilikka erishish orqali ozodlik va taraqqiyotga erishish mumkinligi uchun faoliyat ko'rsatganlar.

Ana shu jihatlari bilan jadidchilik harakati milliy ma'naviyatimiz rivojida o'ziga xos o'ringa egadir. Jadidchilik harakatining yana bir xususiyati shundaki, u o'z davrining eng ilg'or g'oyalarini ilgari surish bilan birga aholining umum ma'rifatini ko'tarishdagi eng yirik ommaviy va millatni birlashtirishdagi harakat darajasiga ko'tarilganligidir. Shu ma'noda ham bu harakat aholining umummilliy ma'naviyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga molikdir.

Jadidlar harakatining Turkistondagi namoyandasi, uning nazariy asoschilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy (1879-1919)dir.

Behbudiy Samarqand shahrida ruhoniy oilasida tug'ilgan. Yoshligidan ilm-fanga qiziqadi, hisob, huquq, din, arab va fors tillaridan chuqur saboq oladi.

U haj ziyoratini ado etib, Makka va Madinaga boradi. Misr va Turkiya shaharlarida bo'ladi. Peterburg, Minsk, Qozon, Ufa va Orenburg kabi Rossiya shaharlarida bo'lib yangi davr madaniyati bilan yaqindan tanishadi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy bolalarga diniy va dunyoviy ilm berish bilan birga, millat farzandlarini zamonaviy ilm olish uchun taraqqiy topgan mamlakatlardagi o‘quv yurtlariga yuborish kerak, degan masalani o‘rtaga tashladi. U quyidagi uch qoidani olg‘a surdi: 1) zamon talablaridan kelib chiqib ish ko‘rish; 2) millat taqdir va istiqbolini belgilovchi milliy kadrlarni yetishtirish; 3) milliy biqlikdan chiqib, dunyo miqyosida fikrlay oladigan, chet ellar bilan siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma‘naviy munosabatlarda jahon andozalari darajasida ish yuritadigan millatga aylanish. Asrimiz boshlarida ilgari surilgan bu kabi ilg‘or qarashlar hozirgi davrimiz uchun mosligi bilan ham ahamiyatlidir. Uning bunday ilg‘or fikrlari Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning zamonaviy kadrlar tayyorlash borasida olib borayotgan siyosati bilan hamohangdir. Bunga Behbudiy orzu-umidlarining ro‘yobga chiqishi, deb qaramoq lozim.

Behbudiy ham boshqa jadidlar kabi feodal monarxiya tuzumini qoraladi. Feodal tuzumga qarshi chiqqan Behbudiy Vatani, xalqi, millati manfaatlari, ozodligi yo‘lida kurash olib bordi. Buni uning quyidagi so‘zlaridan bilib olishimiz mumkin: “...mustabid amirlikning ag‘dariladigan kuni yaqin, yuksak adolat tantanasiga va mehnatkash xalqning barcha ezuvchilar ustidan g‘alabaga ishonchi bizga jismoniy azob-uqubatlarga bardosh berish uchun kuch-quvvat bag‘ishlaydi. Agar bizning hayotimiz hurriyat va xalqning baxt-saodati uchun qurbonlik sifatida kerak bo‘lsa, biz o‘limni ham xursandchilik bilan kutib olamiz. Bizning o‘limimiz uchun eng yaxshi qasos mustabid amirlikni tezroq yiqitish va mazlum Buxoro xalqini ozod qilish bo‘ladi”. [5, 12].

Behbudiy butun faoliyatini xalqning savodsizligini, johillikni, qoloqlikni, madaniyatsizlikni tugatishga qaratdi. Mustamlakachilik siyosatiga qarshi chiqdi. O‘z o‘limining muqarrarligini bilgan Behbudiy qamoqxonada turib quyidagi vasiyatlarni yozib qoldirgan edi: “Ey Turkiston maorif ishlarida bo‘lg‘on o‘rtoq va o‘g‘lonlarim! Men o‘zim garchand bandiy bo‘lsa-da, sizlarni esimdan chiqarmayman va sizlarga bir oz vasiyat qilib o‘taman:

Meni sevar o‘rtoqlarim – manim so‘zlarimni quloqlaringizga olingizlar! Biz ikki oydan beri Buxoro shahrida bandi bo‘lib yurib, oxir 10 kundan beri bu yerda (Qarshi shahrida) bu zolimlarning qo‘lig‘a tushib bandi bo‘ldik. Jadid, kofir otini ko‘tardik. Sipohlar ichida tilchilik otini ko‘tardik. Bu yerdan qutulmog‘imiz gumon bo‘ldi.

O‘rtoqlarim – Siddiqiy, Ayniy, Fitrat, Qurbi va Akobir Maxdum va o‘g‘lonlarim Vadud Mahmud, Abdulqodir Shakuriy – sizlarga vasiyat qilaman! Maorif yo‘lida ishlatturg‘on muallimlarning boshini silangizlar! Maorifga yordam etingiz! O‘rtadan nifoqni ko‘taringiz! Turkiston bolalarini ilmsiz qo‘ymangizlar! Har ish qilsangiz jamiyat ila qilingizlar! Hammaga ozodlik yo‘lini ko‘rsatingizlar! Bizdek maorif qurbonlarini yo‘qlangizlar! Buxoro tuprog‘iga tezlik ila yo‘l boshlangizlar. Ozodlikni tezlik ila yuzaga chiqaringizlar! Bizning qonimizni zolim beklardan talab qilingizlar! Maorifni Buxoro tuprog‘ida joriy qilingizlar! Bizning otimizga maktablar ochingizlar! Bizlar ul chog‘da qabrimizda tinch yotarmiz! Maning o‘g‘lonlarimga salom yetkazingizlar! Bu hamrohlarimning avlodlaridan xabardor bo‘lingizlar. Ushbu vasiyatlarimni yozib Ahmadga berdim”. [6, 12].

Mahmudxo‘ja Behbudiy erksevarlik, millatparvarlik, ma‘rifatparvarlik g‘oyalari uchun ta‘qib ostiga olindi va o‘ldirildi.

Jadidlarning yirik vakillaridan yana biri Munavvarqori Abdurashidxonovdir. U butun faoliyatida ilm nurini tarqatish bilan, ya‘ni insonlarni shu nur orqali ziyoli bo‘lishga chorlagan. O‘zi esa bu borada barchaga namuna bo‘lgan. Munavvarqori XX asrning boshlaridayoq “usuli jadid” maktabini birinchilar qatorida 1901-yilda ochib ular uchun darslik va qo‘llanmalar yozib nashr qildi. “Adibi avval”, “Adibi soniy”, “Yer yuzi”(geografiya) kabilar shular jumlasidandir. Ular 1901-1917-yillar ichida 9-10 marotabagacha alohida-alohida nashr etilgan. Mazkur darslik va qo‘llanmalarda ma‘rifatparvarlik g‘oyalari o‘z aksini topgan.

Munavvarqori “Taraqqiy” gazetasining tashkilotchilaridan va “Xurshid” gazetasini esa asoschisi hisoblanadi. 1917-yilga kelib “Najot” gazetasini chiqargan. Munavvarqori o‘zbek milliy matbuotining asoschilaridan. Butun faoliyatini millat va Vatan ozodligi va taraqqiyotiga bag‘ishlagan. Ozodlik uchun tinmay kurash olib borgan. Doimo xalqni ma‘lumotli qilish yo‘llarini izlagan. O‘zi ochgan yangi usuldagi maktablarda ko‘proq yetimlarni, beva-bechora, kambag‘allarning farzandlarini o‘qitishga ahamiyat berdi.

Munavvarqori ta‘lim-tarbiya ishlarini isloh qilmay, xalqning ongini oshirmay, madaniy saviyasini ko‘tarmay turib jamiyatda katta o‘zgarishlar qilish aslo mumkin emasligini tushunib yetadi.

Munavvarqorining millat taraqqiyoti uchun olib borgan g‘oyalari tufayli sobiq zo‘ravon Sho‘rolar hukumati uni ta‘qib ostiga oldi. 1931-yil 25-aprelda esa unga “millatchi” degan ayb qo‘yilib otib tashlandi.

Milliy uyg‘onishga chorlovchi g‘oyalarni ilgari surgan jadid harakatining yana bir yirik vakili Abdulla Avloniydir. U millatning ma‘naviy inqirozda bo‘lishini tanqid qildi, barchani savodli bo‘lish, zamonaviy fan, madaniy yutuqlarni egallashga chaqirdi. Abdulla Avloniyning “Ilm insonlarning madori, hayoti, rahbari, najotidir” degan g‘oyasi ma‘rifatparvarlik, jadidchilik harakatining dasturini tashkil etadi. U ma‘rifatparvar safdoshlari singari mazlum Turkiston ahlini ilm-ma‘rifat ziyosidan bahramand qilishda unutilmas xizmatlar ko‘rsatdi. “Turkiy Guliston yoxud axloq” kitobida ma‘rifat, ilm-fanning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni haqida qimmatli fikrlarni bayon qilgan. Allomaning qarashlarini o‘rganish – bugun o‘zligimizga qaytish jarayoni kechayotgan bir paytda alohida ahamiyat kasb etadi. Biz shu o‘rinda allomaning asaridan quyidagilarni qayd etishni lozim topdik. “Ilm inson uchun g‘oyat oliy va muqaddas bir fazilatdir Zeroki ilm bizga o‘z ahvolimizni, harakatlarimizni oyna kabi ko‘rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o‘tkir qilur, savobni gunohdan, halolni haromdan, tozani murdordan ayurub berur. To‘g‘ri yo‘lga rahnamolik qilib, dunyo va oxiratda mas‘ud bo‘lishimizga sabab bo‘lur. Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidur. Bizlarni ilm jaaholat qorong‘uligidan qutqarur. Madaniyat, insoniyat, ma‘rifat dunyosiga chiqarur, yomon fe‘llardan, buzug‘ ishlardan qaytarur, yaxshi xulq va adab sohibi qilur, Alloh taologa muhabbat va e‘tiqodimizni orttirur.

XULOSA

Jadidchilarning qismati chor hukumati, Vaqtli hokimiyat va ayniqsa, sobiq Shoʻrolar tuzumi davrida nihoyatda fojiali boʻldi. Ularning koʻpchiligiga yuqorida bayon qilingan talablari uchun “millatchi”, “panturkist” degan tamgʻa bosilib, qatagʻon qilindi, jadidlar gʻoyalari va harakatiga qora chiziq tortildi. Jadidchilikning tor-mor qilinishi turkiy millatlarning jahon miqyosida tanilishini yana bir asrga orqaga surdi. Jadidchilik bir asr davomida avval kommunistik gʻoyaning tazyiqida, keyinchalik esa iskanjasida boʻlib, toʻla ravishda oʻzini namoyon eta olmadi. Uning zaminlari shakllanishi tarzini oʻrganishga intilganlar ham tazyiq ostiga olindi. Uni oʻrganishga intilganlar ham taʻqib qilindi. Mustaqillik sharofati bilan Turkiston xalqlarining erki, mustaqilligi, milliy davlatchilik gʻoyalari, maʼrifati uchun kurashgan vatanparvarlarning muborak nomlari tiklandi, asarlari chop etildi.

Jadidchilar umummilliy maʼrifatni koʻtarish, milliy ongni rivojlantirish, milliy birlikka erishish va ularni amalga oshirish orqali milliy mustaqillikka erishish, jahon madaniyatini egallash kabi gʻoyalari bilan milliy maʼnaviyatimiz rivojiga oʻzlarining munosib hissalarini qoʻshdilar. Jadidchilar oʻzbek millatini qaddini va qalbini koʻtara olgan ana shunday millatparvarlar edilar.

BIBLIOGRAFIYA

1. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. A.Donish. Navodirul-vaqoye. Toshkent, “FAN”, 1964, 215-bet.
3. "Жадидизм". Энциклопедик луғат. 1. Тошкент: Ўзбек совет энциклопедияси бош редакцияси. 1988. п. 271.
4. "Жадидизм". Ўзбек совет энциклопедияси. 4. Тошкент: Ўзбек совет энциклопедияси бош редакцияси. 1973. 278-279 б.
5. Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш, Тошкент, 1999.
6. Behbudiy M., Tanlangan asarlar, Toshkent, 1999.
7. Fitrat, Tanlangan asarlar, 1-2-jildlar, Toshkent, 2000.
8. Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash, Toshkent, 2001.
9. Революция в Средней Азии глазами мусульманских большевиков, Оксфорд, 1985.
10. Furqat. Ikki tomlik tanlangan asarlar. 2-tom. Toshkent, “Oʻzbekiston”, 1960, 10-bet.
11. “Turkiston” gazetasi, 1999-yil, 2-fevral soni.
12. Z.Davronov. M.Sharifxoʻjayev Maʼnaviyat asoslari. Toshkent, “Moliya”, 2005, 183-bet.
13. Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yoʻq. 7-bet.